

BODRINGNI QOVOQ O'SIMLIGIGA PAYVANDLASH ORQALI HOSILDORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY ASOSLARINI O'RGANISH

Ismoilov Bexruz Yodgor o'g'li

**Andijon qishloq ho'jaligi va agrotexnologiyalar institute "Ximoyalangan er meva-
sabzavot" ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333265>

Annotatsiya: Butun jahonda qolaversa, O'zbekiston hududida hozirda eng dolzarblashib borayotgan masalalardan biri bu suv tanqisligi yaqinlashib kelayotganidir. Biz butun yil davomida sevib iste'mol qiladigan bodring esa aynan tuproqning namligiga talabchan, kasalliklarga chidamsiz, va nozik o'simlik hisoblanadi. Lekin uning ko'chatini qovoq ko'chatiga payvandlash orqali bu muammolarga yechim topish mumkinligi haqida ushbu maqolada tanishib chiqishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Bodring, payvandlash, qovoq, yuqori hosildorlik.

Sabzavotlar ichida bodring asosiy ekinlardan biri bo'lib, uni ishlab chiqarish hajmini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Dunyo bo'yicha bodring ekilgan umumiy maydonlar 2 mln. 469 ming gektarni, mahsulot hajmi esa 83,8 mln. tonnani tashkil etmoqda. Yurtimizda esa bir yilda taxminan 8 000-10 000 gektar maydonda yetishtiriladi. Lekin hozirgi qurg'oqchilik global muammoga aylanib borayotgan davrda boshqa ekinlar qatori bodring yetishtirishda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklarni tug'dirishi aniqdir. Hozirgi kunda sabzavot va poliz ekinlariga zarar keltirayotgan fuzarioz so'lish (*Fusarium oxysporium* Schlecht.), makrosporioz (*Macrosporium solani* Ell. Et Mart.) va zararkunandalardan oqqanot (*Bemisia tabaci*), shira (*Aphidae*) lar eng ko'p zarar keltirmoqda ularga esa kimyoviy usullarda kurashish sekin-asta o'zining salbiy ta'sirlarini ko'rsatmoqda. Shuning uchun bularga qarshi kurashishda mahalliy serhosil navlarning hususiyatlarini yo'qotmagan holda kurashishning innovatsion texnologiyasini o'ylab topish dolzarb masalaga aylandi. Sabzavot ko'chatlarini payvandlash natijasida fuzarioz vilt kasalligining 1- va 2-ko'rinishlariga chidamliligini ko'rsatdi. Payvandlash bodring ko'chatida fuzariozning 1- va 2-ko'rinishlarini nazorat etishda samarali usuldir, ayniqsa chidamsiz navlarini qovoqqa payvand qilinganda bu yaqqol namoyon bo'ldi.

Bodring uchun payvandust sifatida geterozis duragaylar (partenokarpik va asalari bilan changlanuvchi) olingani ma'qul. Bodring uchun payvandtag sifatida qovoqning chudamli mahalliy navlarini olishlik ham mumkin.

Urug'larni ekish muddati: urug'larni ekish barcha mavjud ko'chatxonalarda urug'larni ekishning umumiy muddatidan 6-10 kun ilgariroq amalga oshirilgani ma'qul chunki ko'chatlar payvandlangach tutib olgunicha va sharoitga moslashgunicha 5-8 kun vaqt talab etiladi.

Bunda kuzgi qishki mavsumda yetishtirish uchun bodring urug'lari 15 avgustda ekiladi.

Oraliq mavsum uchun esa 20 oktabrda

Qishki-bahorgi mavsumda yetishtirishni maqsad qilganlar esa 10 dekabrda,

Ochiq maydon navlarini yetishtirish uchun esa bodring urug'larni 5 aprelda maxsus kassetalarga yoki yelim tuvaklarga ekishlari kerak. Bu o'z o'rnida ko'chtlarni payvandlash va boshqa joyga ko'chirishda qulaylik yaratadi.

So'ngra payvandtaglarni ekish esa bodring urug'laridan 5-10 kun muddatdan keyin ekishni taqozo qiladi. Sababi esa bunda ikkala ko'chatlarning ham poya diametrlari nisbatan bir xil o'lchamga kelishi zarurdir.

Ko'chat yetishtirish umumiy qoidalar asosida olib boriladi. Ko'chatni payvandlash har bir payvandtag o'simlikning poyasini alohida kesish va unga payvandustni joylashtirishni talab etadi.

Ko'chatlarni payvandlashda payvandtag ildiz tizimiga zarar yetkazmaslik hamda payvandlangandan keyin oldindan tayyorlab qo'yilgan maxsus himoyalangan joylarga ko'chatlarni shu sharoitga moslashtirish uchun joylashtiriladi.

Payvandlash ob-havoning nisbatan salqin sharoitida olib boriladi (+20-24 C) sharoitda o'tkazish kerak. Bodring o'simligini payvandlashdan 2-5 soat oldin yaxshilab qondirib-to'yintirib sug'orib olish maqsadga muvofiqdir chunki payvandlash amaliyoti o'tkazilgan keyin bir necha kun o'simlik sug'orilmaydi.

Payvandlash o'simlik diametri 1,5 dan 2 mm gacha, 2-3 chinbarg paydo bo'lganda o'tkazish kerak.

Payvadlash uchun doimo diametri bir xil bo'lgan ko'chatlarni tanlab olinadi.

Niholni kesishda esa unda ozuqa moddalari jadal harakatlanuvchi va so'rilish yaxshi bo'lgan (masalan bargga yaqin) joydan kesish maqsadga muvofiqdir.

Bir o'simlikni payvandlash ko'p vaqtni olmasligi kerak sababi kesilgan joyning namligi qurib qolsa payvandning ushlab foizi kamayib boradi.

Payvandlangan joy polietilen parchasi bilan o'raladi yoki qisqich yordamida qistirib qo'yiladi. Payvandlangan o'simliklar maxsus himoyalangan yerda yuqori nisbiy namlikda (95-98 %) va qorong'uroq sharoitda saqlanishi kerakdir.

Payvandlash turlari: Payvandlashning ko'plab usullari mavjud oddiy payvandlash, iskana payvandlash, yorma, yon tomondan kesib payvandlash, qoziqcha, yonma-yon, ustma-ust, undirilgan urug'ni payvandlash. Bodring va qovoq uchun payvandlashning tilchali yaqinlashtirish usulidan foydalanish tavsiya etiladi.

Payvandlangandan keyin 4-5 kun o'tgach ko'chatlarni sekin-asta shamollatish orqali chiniqtira boshlash kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bodringni qovoqdan olingan payvadtagga payvanlash orqali yetishtirilgan ko'chatlar oddiy bodring ko'chatiga qaraganda o'zining baquvvat ildiz tizimiga ega ekanligi, zararkunanda va kasalliklarga chidamli ekanligi qolaversa anchagina serhosilligi bilan ajralib turadi. To'g'ri bu usul o'zining mashaqqat talab qilishi bilan ajralib turadi lekin bundan olinadigan daromad (ko'chatchilikning o'zidan yoki hosildorlikdan) oddiy mahalliy usullarga qaraganda bir necha barobar yuqori bo'lishi boshqa bir qancha rivojlangan davlatlar ntajribalarida qolaversa mahalliy qishloq xo'jaligi soxasidagi izlanuvchan olim ustozlarimiz tomonidan kafolatlanadi.

References:

1. Yunusov S.A Abdiyev Z.T "Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi" 2020.
2. Zuyev V.I Abdullayev A.G "Sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi" 1997.
3. Zuyev V.I, Ataxodjayev A.A Sh.I Asatov, A.K Kadirxodjayev U.I Akramov "Himoyalangan yer sabzavotchiligi" Toshkent - 2018

4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Bodring>
5. <https://uza.uz/posts/63248>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=OdBZasKwQu8>

INNOVATIVE
ACADEMY